

KO'R VA ZAIF KO'RUVCHI BOLALARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI**To'ychiyev Javohir Bunyod o'g'li**
Nazirov Dostonbek Doniyorbek o'g'li**Andijon davlat universiteti**
Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti**Amaliy psixologiya yo'nalishi talabalari****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11103185>**

Annotatsiya: Ko'rishda nuqsoni boigan shaxsni, uning faolligi, ishchanlik qobiliyatini shakllantirish juda murakkab jarayon bo'lib, hosil bo'ladigan individual psixologik tizim turi, shakli va sifatini belgilaydigan ham ichki, ham tashqi xarakterdagi katta miqdordagi turlicha ta'sirlar, ularning murakkab hamkorligiga bog'liq. Uning shakllanishiga ta'sir etish uchun ko'rish buzilganda yuzaga keladigan psixik tuzilmalarning xususiyatlarini hisobga olish zarur.

Kalit so'zlar: ko'r, zaif ko'ruvchilar, shaxs, ta'lim.

Keyingi yillarda ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar rivojlanishining, bolaning bilish sohasi va shaxsi shakllanishiga ta'sir o'tkazadigan, ichki biologik, tug'ma va nasliy sharoitlari o'zgardi. Biroq ko'rish patologiyasi bo'lgan bolalarda akseleratsiya va ko'rish analizatorining konstitutsional xususiyatlar fonida psixik rivojlanish xususiyatlarning yuzaga kelishi ko'p jihatdan mamlakatdagi tarixiy va ijtimoiy vaziyat hamda ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar ta'lim-tarbiyasi, rehabilitatsiya tizimi bilan belgilanadi. Ko'zi ojiz tushunchasi bugungi kunda uning asosida pedagogik jarayon olib boriladigan analizatorlarning yetakchi tizimini aniqlash nuqtayi nazaridan olib qaraladi. Ko'zi ojiz tushunchasi shu sababli bolalarning ikki toifasini zaruratga ko'ra o'z ichiga oladi:

«0» vizusli va yorug'likni his qiladigan bolalar, shuningdek, yaxshi ko'radigan ko'zi bilan korreksiya yordamida 0,04 gacha qoldiqli ko'rish o'tkirligiga ega bolalar, ularni o'qitish Brayl tizimi asosida paypaslash vositasida idrok etishga mo'ljallangan darsliklar bo'yicha olib boriladi.

Mamlakatimiz va xorij maktablarida o'qiydigan ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar tahlili ko'rsatadiki, ko'rishda nuqsoni bo'lgan shaxslar tarkibining o'zgarishi bir necha tendensiya va yo'nalishga ega.

L.I. Kirillova tomonidan Rossiya maxsus maktablari kontingenti saralab o'rganilganda qoldiqli ko'rishga (90% gacha) ega bolalar soni sezilarli darajada ortgani aniqlandi. Ko'zi ojizlar maktablarining 3 4% o'quvchisi total ko'rlikga, 7% — yorug'likni his qilishga, 10% -- 0,06 dan yuqori vizusga ega.

Ikkinchi tendensiya bolalarning murakkab kompleks ko'rish kasalliklari ortishi sanaladi. Faqat ayrim bolalargina ko'rish funksiyalarining birlamchi buzilishi bilan tavsiflanadigan ko'rish nuqsoniga ega. Ko'zi ojizlar maktablarida o'qiydigan bolalarni tahlil qilish materiallari ko'rsatdiki, o'rganilgan bolalarning ko'pchiligida ikki-uchtadan turli ko'z kasalligi kuzatilgan, bu mazkur toifadagi bolalarning soni yanada ortganidan dalolat beradi.

Uchinchi tendensiya ko'z kasalligiga hamroh qo'shimcha nuqsonlarning, jumladan, markaziy asab tizimi faoliyatining buzilishi bilan bog'liq, qo'shimcha nuqsonlarning ko'payishidan iborat. Ko'zi ojizlar uchun maktabning boshlang'ich sinf o'quvchilarining 77,6 % ida kasallik BTSP asoratlari (hodisalar qoldig'i) bilan, psixik rivojlanishning orqada qolishi, debillik darajasidagi oligofreniya, MAT organik zararlanish asoratlari, ensefalopatiya, nevrozga

monand holatlari, gidrotsefaliya va nutq, harakat sohasi va boshqalar birlamchi buzilishlari bilan kechadi.

Ko'zi ojiz va ko'rlar psixologiyasini o'rganishning murakkabligi, qiyinligi shundaki, bu nuqson o'zining xilma-xilligi, darajasi, chuqurligi bilan bir-biridan farq qiladi. Shu nuqtayi nazardan ko'rish nuqsoni mavjud boigan bolalarni, shaxslarni ko'rlilikning qachon yuz berganligini hisobga olib ikki guruhga bolish mumkin.

1. Ko'r tugilganlar va uch yoshgacha turli salbiy taassurotlar natijasida ko'zi ko'r va zaif bolib qolganlar.

2. Uch yoshdan keyin ko'rish nuqsonini orttirganlar. Ko'rish nuqsonli shaxslarni bunday guruhlarga bolishdagi asosiy mezon ularda ko'zining soglomlik davrida (agar shunday davr boigan bolsa) bola qanchalik hayot tajribasi, ko'ruv tasavvurlari to'plaganligi e'tiborga olinadi. Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi o'quvchilar maxsus maktab-internatida o'quvchilarga faqatgina umumta'lim ma'lumoti berilib qolinmasdan, o'quv-tarbiyaviy ishlar olib borilmasdan, balki ko'zi ojizlikni to'ldiruvchi, qoplovchi, davolovchi muassasa ham hisoblanadi. Bu o'quv muassasasida o'quvchilar, bolalar davolovchi shifokor-pediatr, oftalmolog, nevropatolog, tibbiyot hamshirasi-210ning doimiy nazoratida bo'ladilar. Ko'zi ojizlar uchun maxsus maktab-internatga o'quvchilar maxsus tashkil etilgan tibbiy-pedagogik komissiya ko'rigidan o'tkazilib, ushbu komissiya xulosasiga binoan qabul qilinadi. Tibbiy-pedagogik komissiya viloyat, shahar xalq ta'limi bo'limlari qoshida tashkil etiladi. Respublikamizning turli tumanlaridagi oftalmolog shifokorlarning xulosasiga asosan tumanlar xalq ta'limi bo'limi ushbu tibbiy-pedagogik komissiyaga yo'llanma-murojaatnoma bilan murojaat qiladilar. Hozirgi kunda Respublikamizda ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun maxsus maktab-internatlar ishlab turibdi. Bu maxsus maktab-internatlarga har bir tuman hududida yashovchi, maxsus tiflopedagogik ta'limga muhtoj o'quvchilar jalb qilinadi:

a) ko'zi ojizlar uchun maxsus maktab-internatiga 0 dan — 0,4 gacha ko'z o'tkirligi (nuri)ga ega bo'lgan bolalar qabul qilinadilar;

b) tuzatish (korreksiya) bilan ko'z nuri 0,05—0,08 bo'lgan, gloukoma, yaqindan ko'rish, xoreoretinit, gidroftalm, qorachiqlarda qoplanish-katarakta, ko'z olmasining zararlanishi kasalliklari bilan kasallangan bolalar qabul qilinadilar.

Zaif ko'ruvchi bolalar uchun maxsus maktab-internatlariga ko'rish nuri 0,054—4 gacha bo'lgan bolalar qabul qilinadi, bunda kasallikning xuruj qilishi, shakli, turi ham inobatga olinadi. Ko'z nuri 0,2 dan yuqori bo'lgan bolalar umumta'lim maktablarida o'qishlari lozim. Bog'cha bo'limiga 3—7 yoshgacha bo'lgan bolalar qabul qilinadi. Maktab-internatning 1-sinfiga bolalar 7 yoshdan qabul qilinadilar.

Ko'zi ojizlar uchun maktablarda, maxsus maktab-internatlarida ta'lim maxsus nuqtalardan tashkil topgan Brayl tizimida olib boriladi.

Ko'zi ojiz bolalarning asosiy ko'z kasalligi, ko'zning qo'shimcha kasalliklarini tuzatish, qoplashga (korreksiya, kompensatsiya) qaratilgan davolovchi xususiyatga ega bo'lgan maxsus mashg'ulotlar tashkil etiladi. Bu mashg'ulotlarni defektolog, tiflopedagog mutaxassislar olib boradilar. Maxsus maktab-internat o'quvchilari davlat ta'minotidirlar. Ko'zi ojiz bolalar oliy asab faoliyatining xususiyatlari o'ziga xos tomonlari bilan ajralib turadi. Ko'zi ojizlik nasldan naslga o'tish yo'li bilan bolaning ona qornida, ya'ni embrion davrida onaning turli og'ir, yuqumli kasalliklar (gripp, angina va b.) bilan kasallanishi oqibatida, bola hayoti davrida orttirilgan, ya'ni qizamiq, meningit, suvchechak va boshqa o'tkir yuqumli kasalliklarga

chalinishi oqibatida, turli tan jarohatlari sababli yuzaga keladi. Bu davrda o'z-o'zidan bolaning asab faoliyatidagi o'zgarishlar bolishiga olib keladi. Ko'rish ne'matidan mahrum bo'lgan bola injiq, qaysar, qo'pol bo'lishi mumkin. Ba'zi bolalarda ko'rmaslik oqibatida boshni to'xtovsiz chayqash, ko'zni qo'l bilan ushlab turish, gavnani beixtiyor tebratish, yuz muskullarini o'ynatish, labni cho'chchaytirish, turgan joyida sakrash va boshqa yoqimsiz odatlar yuzaga keladi. Albatta, bu odatlar barcha ko'zi ojiz bolalarga xos deyish noto'g'ri, lekin to'liq ko'zi ojiz bolalarda bu odatlar tez-tez yuzaga keladi, ko'p holatlarda uchrab turadi. Ko'zi ojizlik bolaning gavda muskullariga ham ta'sir ko'rsatadi. Gavdani bir tomonga olib yurishga harakat qilish, bukchayib yurish, yuzni bir tomonga o'girib yurish, boshni osiltirib yoki orqa tomonga tashlab yurish, umurtqa pog'onasining qiyshayishi va boshqa o'zgarishlar kuzatiladi. To'liq ko'zi ojiz bolalarda qo'l silkitish, ko'z olmasini qo'l bilan ushlab turib gapirish, quloqni ding qilib turish kabi odatlar tez-tez uchrab turadi. Kattaroq yoshdagi bolalar o'z harakatlarining ortiqchaligini tushunsalarda, bu ularga xalaqit bermasligini ta'kidlaydilar. Chunki, bu odatlarning yuzaga kelishi ko'zi ojiz bolaning asab faoliyati bilan bog'liqdir. Ko'zi ojiz bolalarda eshitish sezgisi yaxshi rivojlangan bo'ladir. Bu analizatorlar bir-birlarining faoliyatlarini to'ldirib turishi bilan izohlanadi. Ko'rish analizatori o'z faoliyatini to'xtatganida hid bilish, eshitish, teri sezgilari faoliyati kengroq rivojlanadi. Kam harakatlilik, hadiksirab harakatlanish, o'ta ehtiyotkorlik bilan qadam bosish kabi holatlar kuzatiladi. Tug'ma ko'zi ojiz bolaga nisbatan, orttirilgan ko'zi ojizlikka uchragan bolalarda bu odatlar, holatlar kam uchraydi. Bolaning tashqi muhitga moslashishida o'zi yashayotgan muhitga shart-sharoitlarning ham ahamiyati beqiyosdir. Ba'zi bir ota-onalar bola uchun hamma ishlarni o'zlari bajarishga harakat qiladilar. Ularni haddan ziyod ehtiyot qilishga urinadilar. Ko'zi ojiz bolaning mustaqil bo'lishiga, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishi uchun qilgan harakatlari, intilishlarini so'ndiradilar. Ota-ona bu harakatlari bilan «bolaga yaxshilik qilyapman» deb o'ylaydilar. Aslida esa, bu g'amxo'rlik ko'zi ojiz bolaning imkoniyatlarini cheklab qo'yadi. Bunday bolalar maxsus maktab-internatga kelganlarida bolalar jamoasiga o'ta qiyinchilik bilan moslashadilar. o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ko'nikma-malakalarining shakllanish jarayoni juda sustlik bilan amalga oshadi. Kichik yoshdan boshlab mehnat kolnikma-malakalarini egallagan ko'zi to'liq ojiz bola esa bolalar jamoasiga osonroq moslashadi. O'quv-tarbiyaviy jarayonlarda o'z imkoniyatlarini namoyon qilishga harakat qila boshlaydi. Bolada o'z kuchi, imkoniyatlariga ishonch paydo bo'ladi. «Men bu ishni bajara olaman, bajarishim kerak» — degan tushuncha hosil bo'ladi. Ko'zi to'liq ojiz bolada begona odamlarga nisbatan shubha hissi kuchli bo'ladi. Bu shubhalanish 9—11 yoshlardan boshlanib 12—14 yoshlarda kuchayadi, 15—17 yoshgacha, ba'zan esa bundan ham ko'proq yoshgacha davom etishi mumkin. Bu davrda bola o'ta hadiksirovchan, saiga xafa bo'lib qoladigan, ko'proq yolg'izlikka moyil, tortinchoq bo'lib qoladi. Bolalarga xos bo'lgan o'tish yoshida ular o'z jismoniy kamchiliklarini yanada chuqurroq his qiladilar, Ayrim ko'zi ojiz bolalarda esa bu holatning aksi sodir bo'ladi. lining axloqida salbiy o'zgarishlar yuz beradi. Sababsiz shovqin solish, keraksiz talablar qo'yish, yig'lashga moyillik, qo'pollik holatlarini kuzatish mumkin. Bularning hammasi ko'zi ojiz bolaning asab tizimi bilan bog'liqdir. Bolaning individual (yakka) xususiyatlarida o'z aksini topadi. Tug'ma ko'zi ojiz bolalarda ko'rish nuqsonining qay darajada chuqurligi yoki ko'z nurining saqlanganligi ham bola asab tizimiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ko'zi ojiz bolalarda bosh og'rig'i xuruji tez-tez yuz beradi, biror-bir faoliyatda tez charchab qolish, uyquning buzilishi holatlarini ham kuzatish mumkin. Sog'lom bolalar tevarak-atrofdagi voqea-hodisalar haqidagi bilimlarni eshitishga nisbatan 30 marta ko'p ko'rish analizatori

orqali qabul qiladilar. To'liq ko'zi o'z bolalar esa bunday imkoniyatga ega emas. Ularda eshitish qobiliyati, taktil sezgilar yaxshi rivojlangan bo'ladi.

Xulosa: Ko'rlar faoliyatida ko'z nazorati bo'lmaganligi uchun ularning mehnat faoliyat doirasi ham torayib, ular tez harakatlanadigan, aylanadigan mexanizmlar bilan ishlashlari hayotlari uchun xavflidir. Ko'r va zaif ko'ruvchilarga mehnat turlari kasb tanlashda ularning bu xususiyatlarini e'tiborga olishni taqozo qiladi. ko'rish qobiliyati zaif bolalar jumhuriyat ko'rlar jamiyati qoshidagi muassasalarda ishlaydilar, intellektual faoliyat bilan shug'ullanadilar (yozuvchi, shoir, oliy va o'rta maktab o'qituvchilari, musiqachi va boshqalar bo'lib). Shunday qilib, ko'rish qobiliyati zaif bolalarni ta'lim-tarbiya yo'li bilan rivojlantirib borish imkoniyatlari juda katta, to'g'ri tashkil etilgan kompensator, korreksion chora-tadbirlar natijasida ular hayotda o'z o'rnini topib ketishlari mumkin.

References:

1. Murabbiylar kuniga bag'ishlangan marosimdagi o'qituvchi va chiqish. 30-sentabr, 2020-yil (<http://marifat.uz/marifat/ruknlar/rasmiy/4939.htm>)
2. O'zbekiston Respublikasining milliy qonunchilik bazasi. Lex.uz.
3. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konventsiyasi (UNCPRD) 2006 yil 13 dekabr.
4. Maxsus psixologiya Mo'minova L.R. Toshkent – 2013 yil
5. Defektologiya asoslari Rahmoniva Valida Sobirovna Toshkent- 2017